

ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ В РОБОТІ ДИЗАЙНЕРА ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Ван Сінь

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології
та інноваційної педагогіки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: 290142447@qq.com

Ван Чжо

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології
та інноваційної педагогіки,

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: 8739044@qq.com

Партнерські стосунки в роботі дизайнера візуалізації є занадто важливими, оскільки продукт його діяльності є результатом командної роботи. Дизайнер візуальної комунікації працює із замовником, а його результати роботи мають сподобатися споживачам. Від спільної праці на умовах взаєморозуміння й поваги залежить кінцевий успіх дизайнерської продукції. Партнерські стосунки в колективі забезпечуються соціальною компетентністю його учасників. На основі власного педагогічного досвіду зазначимо про те, що формування соціальної компетентності майбутніх дизайнерів візуальної комунікації потребує уваги.

У статті Чжу Фанчжуань [3] ідеться про проблеми вищої школи в КНР. У коледжах та університетах Китаю існують такі проблеми, як-от: недостатня увага приділяється роботі студентського самоуправління, недостатньо високий рівень соціальної компетентності майбутніх фахівців, що забезпечується конкретними діями й поведінкою, бракує досвіду партнерських стосунків в освітньому середовищі, посилення вимагає ідеологічний рівень вихованості молоді. У дисертації О. Жукової [1] акцентовано увагу на засобах ігрових технологій, завдяки яким формується соціальна компетентність студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів. Учена Я. Лукацька [2] вивчає наукові підходи до визначення

поняття «соціальна компетентність особистості» у працях вітчизняних і зарубіжних учених.

Мета – показати зв'язок соціальної компетентності майбутніх дизайнерів візуальної комунікації з партнерськими стосунками в процесі виконання замовлень виробника і задоволення потреб споживачів.

Соціальна компетентність, на наш погляд, є здатністю дизайнерів візуальної комунікації розуміти й утверджувати соціальні цінності, взаємодіяти в соціумі в межах професійної самореалізації, співпрацювати в команді, будувати комунікації й ділові стосунки. Соціальна компетентність дизайнерів візуальної комунікації формується в процесі їхньої професійної підготовки, така здатність забезпечує успіх партнерських ділових відносин.

У китайських наукових працях вживається термін «соціальні здатності людини», а дослідники стверджують про те, що саме такі здатності адаптують її до соціуму, його викликів і ризиків. Соціальні ситуації «переслідують» кожен людину. Тому потрібно навчитися діяти не лише в соціумі, але й у робочих колективах – «маленьких соціумах». Як стверджує Чжу Фангжуань [3], соціальні здатності людини відображаються в трьох аспектах: здатність до міжособистісного спілкування та взаємодії, здатність визначати та досягати цілей взаємодії і контактування, здатність до адаптації та інтегрування в суспільстві. Підвищення рівня соціальних умінь у нову епоху ґрунтується на теорії всебічного розвитку людини, практичної освіти та навчання в співпраці. Підвищення соціальної здатності здобувачів вищої освіти є ознаками соціалізації студентського колективу. Соціалізація закладає міцну основу для якісного розвитку власного життя та кар'єри учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти.

Підтримуємо роздуми вченого Чжу Фангжуань [3]. Нам цікаві результати опитування серед майбутніх фахівців, які свідчать, що 71 % опитаних студентів коледжів вважають, що коледжі та університети Китаю недостатньо уваги приділяють формуванню їхньої компетентності; 68 % осіб вважають, що ентузіазм та ініціатива студентів у коледжах та університетах Китаю щодо проведення заходів та участі в них невисокі, існують утилітарні думки та страх перед труднощами; 73 % осіб

припускають, що новизна та ефективність планово-організаційної діяльності самоуправління в коледжі є невисокою, існує статус-кво поетапності та дотримуються правила; 81 % осіб зазначають, що нинішні коледжі та університети Китаю не мають належної платформи для сприяння самоуправлінню. Коментуючи наявну інформацію, зазначимо той факт, що, дійсно, нерідко можна спостерігати інертність і пасивність у діях і поведінці молодих людей, які при виступі бажали отримати спеціальність із дизайну візуальної комунікації. Безумовно, це окреме дослідження причин такої поведінки й позиції в студентському колективі, але партнерським стосункам такі фахівці не зможуть навчитися. Партнерські стосунки – це позитивні емоції, настрої на дружелюбність і віддачу енергії іншій людині, досягнення компромісу й усунення стереотипів, що заважають комунікації та спілкуванню.

У межах дослідження для майбутніх дизайнерів візуальної комунікації пропонуємо дисципліну вільного вибору «Соціальна компетентність дизайнера візуальної комунікації», метою якої є ознайомлення з теорією і практикою формування соціальної компетентності зазначених фахівців в освітньому процесі.

Література

1. Жукова О. А. Дидактична система формування соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів засобами ігрових технологій : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2019. 555 с.

2. Лукацька Я. С. Аналіз поняття «соціальна компетентність особистості» в українських та зарубіжних наукових працях. *Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», Педагогічні науки.* 2021. № 1 (21). С. 49–53.

3. 朱芳转, 高校学生干部社会能力提升模型构建与实践路径研究, 2022. 01: 17-189.

Чжу Фанчжуань. Дослідження побудови моделі та практичний шлях покращення соціальних можливостей студентських кадрів університету. 2022. № 01. С. 17–19.